

ВИКОРИСТАННЯ CHATGPT У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вакуленко Т.О.

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кандидат філологічних наук, доцент*

IMPLEMENTING CHATGPT FOR TEACHING ENGLISH TO UNIVERSITY STUDENTS

Vakulenko T.

*Taras Shevchenko National University of Kyiv
PhD in Philology, Associate Professor*

АНОТАЦІЯ

У статті досліджуються приклади використання ChatGPT, що демонструють ефективність та перспективи застосування цієї технології у навчанні англійської мови.

ABSTRACT

The article explores examples of using ChatGPT, demonstrating the effectiveness and prospects of applying this technology in English language teaching and learning.

Ключові слова: штучний інтелект (ШІ), нейронні мережі, ChatGPT, академічна недобросовісність, пізнавальна активність, мотивація до навчання.

Keywords: artificial intelligence (AI), neural networks, ChatGPT, academic dishonesty, cognitive activity, motivation for learning.

Вступ

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) – один з найвизначніших досягнень в галузі штучного інтелекту та обробки природної мови. Цей чат-бот, створений OpenAI, став знаковим прикладом використання передових технологій для спілкування та надання допомоги користувачам у різних сферах життя.

ChatGPT — це штучний інтелект, створений на основі сучасних мовних моделей. Він розуміє запити користувача, відповідає на запитання, допомагає в навчанні, розв'язанні завдань і навіть може вести бесіду. ChatGPT «вчився» на величезній кількості інформації з інтернету, що дозволяє йому давати відповіді на різні тематики — від простих запитань до складних концепцій.

Історія ChatGPT починається з розвитку глибокого навчання та штучного інтелекту. OpenAI, дослідницька компанія, заснована Ілоном Маском, Семом Альтманом та іншими, поставила собі за мету створення безпечного і корисного штучного інтелекту. Історія ChatGPT від OpenAI – це історія неперервного розвитку, інновацій та прагнення до створення корисного інструменту для людства. Від перших кроків з GPT-1 до сучасних можливостей ChatGPT-4.0, ця технологія демонструє величезний потенціал штучного інтелекту та його вплив на різні аспекти нашого життя.

ChatGPT-4.0, побудований на базі GPT-4, здатен вести більш розгорнуті діалоги, краще розуміти контекст та надавати більш релевантні відповіді. Ця модель також має покращену інтеграцію з різними сервісами та додатками, що робить її ще більш корисною для кінцевих користувачів. Однією з ключових особливостей ChatGPT-4.0 є його здатність працювати з багатомовними запитом та надавати точні переклади, що робить його незамінним інструментом у глобальному масштабі [2].

ChatGPT знайшов широке застосування в різних сферах. Він допомагає компаніям автоматизувати обслуговування клієнтів, служить інструментом для письменників та журналістів, використовується у сфері медичних консультацій, а також надає підтримку студентам у навчанні. Його можливості безперервно вдосконалюються, що робить його невід'ємною частиною сучасного цифрового світу.

Мета. Дослідити можливості нейронних мереж на прикладі ChatGPT для навчання англійської мови здобувачів вищої освіти.

Наукова новизна. В даний час численні дослідження зосереджені на застосуванні нейронних мереж в різних областях, все ж використання таких мереж в освіті є відносно новим напрямком. Метою даної роботи є виявлення нових підходів до навчання та виховання пізнавальної активності студентів, що в кінцевому підсумку підвищує ефективність навчання англійської мови.

Недавній огляд можливостей і проблем чат-ботів в освіті показав, що дослідження, пов'язані з чат-ботами в освіті, все ще знаходяться на ранній стадії, і лише кілька емпіричних досліджень досліджують використання чат-ботів в освіті [5].

Професор Крістіан Тервіш з Вортонської школи Університету Пенсільванії опублікував перші результати експериментального використання ChatGPT в освітніх цілях: ChatGPT чудово справляється з базовими питаннями. Відповіді не тільки правильні, але і супроводжуються логічними поясненнями. ChatGPT чудово вміє змінювати результати запиту у відповідь на підказки людини [7].

Попри значні успіхи, розвиток ChatGPT не обійшовся без викликів. Поява кожної нової технології завжди викликає багато скептицизму щодо її наслідків для суспільства. Важливими питаннями

залишаються етика використання штучного інтелекту, конфіденційність даних та запобігання можливим зловживанням.

Можливості даної нейромережі та її доступність для студентів викликали стурбованість в академічній спільноті через високу ймовірність появи феномена академічної GPT недоброчесності. Під академічною GPT недоброчесністю ми розуміємо вид обману, пов'язаному із виконанням освітніх робіт за допомогою ChatGPT, які студенти представляють як виконані особисто. Встановлення чітких правил, роз'яснення наслідків неетичної поведінки та важливість дотримання моральних принципів можуть бути заходами запобігання академічній недоброчесності.

Необхідно створювати педагогічну атмосферу, в якій культивується свобода та відповідальність. Важливо створити позитивний та дружній освітній клімат, в якому студенти відчувають підтримку та залученість з боку викладачів, а також застосовувати нові методи викладання. У такому середовищі ChatGPT може стати ефективним освітнім інструментом для активізації особистісного потенціалу студентів. Не заборони чи обмеження ChatGPT, а розвиток пізнавальної діяльності може запобігти випадкам можливої академічної недоброчесності.

У цій статті ми розглянемо приклади використання ChatGPT, що демонструють ефективність та перспективи застосування цієї технології у навчанні англійської мови.

Виклад основного матеріалу

Кожен метод навчання англійської мови, без сумніву, є ефективним у своїх історичних умовах. Однак, з розвитком нейромереж у суспільстві відбуваються зміни у менталітеті студентів, що вимагає освоєння нових технологій, здатних відповідати їх потребам та забезпечити оптимальне засвоєння англійської мови.

Вивчення англійської мови — це довготривалий процес, який потребує комплексного підходу та регулярної практики. Сучасні технології, такі як ChatGPT, можуть стати допоміжним інструментом для розвитку мовних навичок студентів. У зв'язку з цим освітянам важливо розуміти, що вміє ChatGPT і де його можливості обмежені, вивчати, як використання такої технології може якісно покращити освітній процес, стимулювати пізнавальну активність студентів та сприяти ефективному досягненню освітніх цілей. Розуміння того, як працює ChatGPT, дозволить викладачам виявити обмеження у використанні цього чат-бота та технологій штучного інтелекту в освітньому процесі, а це означає, що кожен викладач вищої освіти повинен навчитися їх ефективно використовувати.

Використання інтелектуальних помічників на основі технології ChatGPT представляє собою перспективний напрямок в області освіти та навчання. Використання таких помічників може призвести до значних змін у процесі навчання, надаючи студентам можливість вирішувати складні завдання та отримувати відповіді на запитання в режимі реального часу. Ці помічники можуть бути налаштовані працювати зі студентами різних рівнів підготовки

та надавати персоналізовану допомогу в залежності від їх індивідуальних потреб.

Сфери застосування ChatGPT у навчанні англійської мови дуже різноманітні. Розширення словникового запасу є ключовим для досягнення вільного володіння мовою. Штучний інтелект може допомогти студентам у цьому завданні. Наприклад, можна звернутись до нього із наступними запитаннями: складання тематичних списків слів на основі текстів або відео; генерування тексту на основі списку слів; створення вправ із пропущеними словами і словосполученнями; тлумачення незрозумілих слів; пояснення різниці у вживанні слів та створення тренувальних вправ; підбір синонімів, антонімів; переклад слів і словосполучень (головною перевагою ChatGPT є його здатність змінювати переклад залежно від контексту або доповнення, поданого користувачем).

ChatGPT може стати ефективним інструментом для відпрацювання граматичних структур; пояснення складних граматичних правил простою мовою носія; створення серій вправ; створення граматичних тестів; аналізу письмових робіт; перевірки тестів. Граматичні правила легше усвідомити у процесі комунікації з ChatGPT, що стимулює когнітивні процеси: уяву, пам'ять, увагу, сприйняття. ChatGPT полегшує розуміння навчальної інформації, сприяє осмисленню, кращому засвоєнню граматичних явищ. Під час розмови з GPT студентам важливо максимально точно формулювати свої команди та завдання (створи, напиши, згенеруй), чітко вказувати стиль та обсяг написання тексту, висловлювати свої думки та запити простою та зрозумілою мовою. Чіткий і конкретний запит допоможе моделі краще зрозуміти потреби користувача та сформулювати релевантну відповідь. Тому студентам необхідно вичитувати свої повідомлення, щоб ChatGPT чітко і правильно їх зрозумів і отриманий результат відповідав поставленому завданню.

Варто зазначити, що перш ніж використовувати ChatGPT для викладання та навчання англійської мови чи будь-якої іншої діяльності, варто пам'ятати, що це не основне джерело знань, не заміна традиційних методів навчання, а допоміжний інструмент, який може зробити процес вивчення англійської інтерактивним та доступним. Важливо усвідомлювати обмеження великих мовних моделей та використовувати їх тільки як інструмент для підтримки та покращення навчання, а не як заміну людським авторитетам та іншим авторитетним джерелам [6]. Використання великих мовних моделей має бути інтегровано до навчальної програми таким чином, щоб доповнювати та посилювати процес навчання, а не замінювати його.

Потрібно визнати, що ChatGPT має як ряд переваг, так і ряд недоліків, як і будь-який інший інструмент або джерело інформації. В умовах інтенсивного поширення ШІ технологій виникає потреба у розвитку у студентів умінь узагальнювати, структурувати, аналізувати інформацію; робити обґрунтовані висновки та аргументувати свою позицію. Ця потреба викликана недосконалістю ШІ. Однією

з ключових проблем ШІ є його залежність від обсягу та якості даних, на яких навчаються моделі. Інформація, яку надає ChatGPT, може бути корисною, але вона не завжди є абсолютно точною. Це пов'язано з низкою причин: ChatGPT не здатний оцінювати правдивість чи якість інформації. Він лише генерує відповіді на основі бази даних, яка не завжди є повною або оновленою. Наприклад, під час навчання мовної моделі GPT-4 він використовував набори даних, які були актуальними на кінець 2021 року, що не дозволяло ChatGPT коректно генерувати відповіді на питання, пов'язані з поточними подіями. Інша причина помилок ChatGPT полягає в тому, що модель не має доступу до актуальної бази знань у реальному часі, і може надавати хибні відповіді на запити, особливо у вузькоспеціалізованих сферах.

У зв'язку з цим необхідно приділяти пріоритетну увагу використанню освітніх технологій, заснованих на штучному інтелекті і розробляти стратегії для усунення їх недоліків [3]. Нейронні мережі можуть бути настільки ж неупередженими, як і дані, на яких вони навчаються. Якщо дані необ'єктивні, то необ'єктивними будуть і рішення, що приймаються системою.

Ще раз зазначимо, що чат-бот дуже переконливо вміє логічно структурувати тексти, перефразувати їх та давати, на перший погляд, розумні пояснення неправильних відповідей. Крім того, ChatGPT не надає посилань на джерела інформації.

Отже, будь-які результати ChatGPT мають бути перевірені, оскільки чат-бот не посилається на авторитетні джерела. Як показала практика, чат-бот може відповідати на абсолютно абсурдні питання дуже докладно, не оцінюючи їх правдивість; він може помилятися в міркуваннях і робити неправильні висновки. Отже, необхідно використовувати інші освітні ресурси: книги, статті та інші авторитетні джерела для оцінки та підтвердження фактичної правильності інформації, що надається моделлю, тобто піддавати сумніву згенерований контент.

З огляду на це, особливе значення має розвиток критичного мислення студентів. Для розвитку таких навичок викладачі можуть використовувати можливості нейромережі: наприклад, давати студентам завдання оцінювати правильність відповідей на запитання, отримані від ChatGPT, аргументуючи свою думку. Ця навичка не лише допоможе студентам розрізнити інформацію, згенеровану штучним інтелектом, від власних висновків, а й дозволить відмовитися від бездумного запозичення матеріалів.

Важливо зазначити, що ChatGPT – це мовна модель штучного інтелекту, і вона не здатна забезпечити емоційну підтримку, заохочення чи мотивацію так само, як це може зробити викладач. Але ChatGPT може згенерувати тексти з оригінальними ідеями та рішеннями, або запропонувати думки, напрямки розвитку ідеї, тому його можна розглядати як інструмент активізації та розвитку творчого мислення.

Розвиток пізнавальної активності, безпосередньо пов'язаний з наявністю у студентів інтересу

до засвоєння нових знань, прагнення до оволодіння новими вміннями та навичками, зацікавленістю самим навчальним процесом. Під пізнавальною діяльністю ми розуміємо здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію. Тому важливим завданням викладача є створення умов для розвитку пізнавального інтересу студентів, наприклад, за допомогою використання різних форм, методів і засобів, які сприятимуть цьому. У такому разі ChatGPT можна інтегрувати в існуючі методи навчання, зокрема він може слугувати новим джерелом інформації.

ChatGPT може стати ефективним інструментом для розвитку мотивації до навчання. У педагогічній практиці розрізняють два ключових типи мотивації навчання: зовнішню та внутрішню. Зовнішня мотивація – це мотивація, яка виникає від зовнішніх стимулів та регулюється зовнішніми чинниками (оцінки, задоволення очікування інших людей: сім'ї, вчителів, тощо). Внутрішня мотивація може допомогти здобути більше знань та навичок, оскільки вона стимулює студентів самостійно вчитися та розвиватися. Коли студенти відчувають внутрішню потребу у покращенні своїх знань та вмінь, то вони зазвичай більш зацікавлені в навчанні та мотивовані досягти успіху. Внутрішня мотивація є важливим елементом у виконанні завдань, особливо тих, які потребують креативності та творчості [4].

Викладачі можуть мати значний вплив на розвиток мотивації до навчання, створюючи сприятливий психологічний комфорт на заняттях, атмосферу співпраці, що сприяє підвищенню успішності студентів, і застосовуючи інноваційні форми і методи навчання, які активізують інтерес до предмету. У цьому випадку ChatGPT може стати ефективним інструментом для розвитку мотивації до навчання. Серед цікавих особливостей чат-бота, можна віднести наступні можливості: адаптація змісту навчального матеріалу до інтересів і потреб студентів; розробка персоналізованого змісту завдань; створення завдань різного рівня складності, виходячи з рівня знань англійської мови; генерація великої кількості однотипних, або індивідуалізованих вправ; вміння писати скорочений варіант тексту простою мовою, структуруючи і обробляючи довгий і важкий для сприйняття матеріал.

Без сумніву, у нинішніх умовах розвиток мотивації до навчання з використанням ChatGPT вимагатиме від викладача відповідних цифрових компетентностей, креативності, а також готовності демонструвати потенціал ШІ-рішень та вміння навчати студентів його продуктивному використанню.

Підготовка навчальних матеріалів є одним з важливих застосувань технології ChatGPT. Шляхом використання цієї передової технології викладачі можуть творчо розробляти матеріали для занять на високому рівні. У недалекому минулому процес створення навчальних матеріалів був дуже трудомістким, що вимагало значного ресурсного вкладення. Однак із використанням ChatGPT цей

процес може бути спрощений та прискорений, що дозволяє викладачам зосередитися на більш важливих аспектах, таких як планування занять та проведення навчання.

Створення тестів та завдань є актуальною областю застосування технології ChatGPT. Дана технологія дозволяє викладачам спростити та підвищити якість процесу розробки тестів та завдань для студентів. Застосування ChatGPT дозволяє створювати тести та завдання засновані на конкретних тематиках, різного рівня складності (враховуючи рівень знань англійської мови), що дозволяє студентам ефективніше та швидше засвоювати матеріал. Технологія ChatGPT може бути використана для створення різноманітних типів тестів, включаючи тести з вибором відповідей, тести з відкритими відповідями та інші.

Завдяки технології ChatGPT викладачі можуть адаптувати зміст навчального матеріалу до інтересів і потреб студентів; скорочувати тексти, які не призначені для детального вивчення, зі збереженням загального змісту і важливих деталей для його розуміння; здійснювати автоматичну перевірку письмових робіт студентів, яка допомагає стандартизувати процес оцінювання, завдяки якому всі студенти отримують справедливі та точні оцінки; здійснювати аналіз помилок, що дозволить виявити закономірності і тенденції розвитку навичок.

Крім того, використання ChatGPT дозволяє створювати тести та завдання високої якості. Технологія надає студентам матеріали на основі актуальних та цікавих тем, що робить навчання більше привабливим та захоплюючим.

ChatGPT, як новий освітній ресурс, полегшує процес навчання, забезпечуючи швидкий доступ до інформації: він може швидко надати корисний перелік книг, подкастів, відеоматеріалів і онлайн-ресурсів для вивчення англійської мови, що дозволяє студентам витратити більше часу на аналіз та обробку інформації, а не на пошук. Використовуючи ChatGPT, студенти можуть отримати інтерактивну підтримку, яка допоможе практикуватися в зручному форматі. Також слід відзначити, що інтелектуальні помічники доступні для студентів у будь-який час доби, що дає їм можливість працювати над завданнями та навчатися у зручний для них час. Спілкуватися з ботом і вчитися можна незалежно від розкладу занять, при цьому ChatGPT запам'ятовує деталі розмови і може будувати відповіді на основі інформації, яку студент надав раніше.

ChatGPT також може полегшити розуміння складного тексту. Студент може взяти складну статтю, помістити її в ChatGPT і попросити його спростити і переписати її більш простою мовою (наприклад, для середнього або початкового рівня англійської).

ChatGPT може виконувати роль співрозмовника у діалозі, під час якого чат-бот допомагає усунути скутість, страх помилитися, тим самим допомагаючи подолати бар'єри, що виникають під час спілкування з викладачем. Наприклад, студент

може попросити чат провести розмову на тему роботи, освіти чи будь-якої іншої сфери. Штучний інтелект також може допомогти підготуватись до співбесіди з потенційним роботодавцем. Для цього студенту необхідно написати чату, що він хоче потренуватись відповідати на питання співбесідника, і він допоможе йому у цьому. Запит для ChatGPT для тренування може виглядати наступним чином:

Let's role-play the situation of a job interview for the position of the programmer. Ask me the questions in English and I'll answer.

Під час діалогу ChatGPT може виправляти помилки студентів та пояснювати незрозумілі моменти.

Штучний інтелект може миттєво перекладати тексти або окремі фрази з англійської мови та надавати пояснення щодо їхнього значення, контексту або правильного вживання. Наприклад, якщо слово має кілька значень, інструмент може роз'яснити, яке з них підходить у конкретному контексті. Також студенти можуть дізнатися, які вислови вживаються в розмовній мові, чи офіційних документах.

Письмо є невіддільною частиною мовної практики. Штучний інтелект може допомогти студентам вдосконалити ці навички завдяки різноманітним інтерактивним завданням. Наприклад: студент може почати писати есе, а ChatGPT запропонує ідеї для продовження; перевірка текстів: ChatGPT перевірить студентський твір, підкреслить помилки та пояснить яким чином їх можна уникнути.

ChatGPT може стимулювати глибоке занурення в теми, які студенти вивчають. Перевіряючи та аналізуючи матеріал, який надає ChatGPT, студенти розвивають свої критичні навички, перш ніж використовувати його в освітніх цілях. ChatGPT сприяє розвитку креативності: алгоритм іноді генерує результати з оригінальними ідеями та рішеннями, тим самим стимулюючи творче мислення та збагачуючи процес навчання. ChatGPT – це засіб підвищення мотивації до навчання. Інтерес до отримання індивідуальних завдань, згенерованих ChatGPT відповідно до рівня володіння мовою та інтересами, також може впливати на мотивацію.

Висновки

Використання ChatGPT може покращити якість освітнього процесу, стати ефективним помічником як для студентів, так і для викладачів. ChatGPT генерує інформацію з різних джерел і допомагає студентам аналізувати та оцінювати її, що сприяє розвитку критичності і вчить загартовувати ментальний інтелект. ChatGPT пропонує різні теми для вивчення та поглиблює знання у тій чи іншій сфері, що підвищує пізнавальний інтерес студентів. Студенти можуть використовувати ChatGPT для розробки інноваційних підходів до вивчення матеріалу, що розвиває їх творчі здібності. У межах професійної підготовки нинішнього фахівця ChatGPT надає персоналізовану підтримку студентам, сприяє їхній інтерактивності, має великий потенціал щодо підвищення мотивації навчання.

Попри недоліки, ChatGPT може бути ефективним допоміжним інструментом у вивченні

англійської мови. Проте, як і будь-який ресурс, він має свої особливості, тому важливо знати правила та підходи для його ефективного використання. Цей інструмент відкриває безліч шляхів для інтерактивного навчання, проте його сила найкраще розкривається у поєднанні з класичними методами вивчення мови. Використання нових практик викладання з використанням можливостей ChatGPT робить процес навчання сучасним та цікавим, сприяє створенню атмосфери командної роботи, в якій студенти відчувають підтримку з боку викладача.

Література

1. Як вивчати англійську з ChatGPT: креативний підхід до занять. <https://cambridge.ua/uk/blog/kak-yzuchat-anglyjskys-s-chatgpt/>
2. # ChatGPT# OpenAI# інновації# штучний інтелект <https://orbk.net/istoriya-chatgpt-vid-openai-istoriya-stvorennya-ta-rozvytku>

3. Elsen-Rooney M. NYC education department blocks ChatGPT on school devices, networks. 2023. URL: <https://ny.chalkbeat.org/2023/1/3/23537987/nyc-schoolsban-chatgpt-writing-artificial-intelligence>

4. <https://psychology.space/psypedia-post/zovnishnya-i-vnutrishnya-motyvacziya/>

5. Hwang G., Chang C. A review of opportunities and challenges of chatbots in education. *Interactive Learning Environments*, Research Gate, 2021. P. 1–14.

6. Pavlik John V. Collaborating With ChatGPT: Considering the Implications of Generative Artificial Intelligence for Journalism and Media Education. *Journalism & Mass Communication Educator*, 2023, P 107.

7. Terwiesch C. Would Chat GPT Get a Wharton MBA? A Prediction Based on Its Performance in the Operations Management Course / Mack Institute for Innovation Management at the Wharton School, University of Pennsylvania, 2023. <https://mackinstitute.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2023/01/Christian-Terwiesch-Chat-GTP-1.24.pdf>